

MUHANDISLIK MASALALARINI YECHISHDA DASTURLASH TILLARIDAN FOYDALANISH

Hakimova Indira Qurmangaliyevna¹, Asanova Madina Asqarbek qizi²

¹assistant, TDTrU, ²TDTrU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15244952>

Annotatsiya. Oliy ta'limda muhandislik yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarni amaliy masalalarni dasturlash tillarini o'zlashtirish orqali zamonaviy usullar bilan tez va samarali yechishga o'rgatish va qoyilgan masalani yechish usullari berilgan.

Kalit so'zlar: muhandislik masalalari, matematik model, dasturlash tillari, dastur, avtomatlashtirish.

Аннотация. Рассматриваются использованные современные методы и способы решения быстрого и эффективного решения инженерных задач для студентов высших учебных заведений.

Ключевые слова: проблемы техники, математическая модель, языки программирования, программное обеспечение, автоматизация.

Annotation. The modern methods and methods used to quickly and effectively solve engineering problems for students of higher educational institutions are considered.

Key words: Technical problems, mathematical model, programming languages, software, automation.

Oliy ta'limda axborot texnologiyalarini o'qitish jarayonida talabalarga berilayotgan bilimlarni kengaytirish maqsadida texnik jixatlardan, ofis dasturlaridan tashqari muhandislik masalalarini yechishda dasturlash tillaridan foydalanishni o'rganish ularning saviyasini oshirishga xizmat qiladi. Qoyilgan masalaning turli dasturlardan foydalanib yechish, natijalarni taqqoslab xulosa qilish maqsadga muvaffiqdir.

Masala.

Uzunligi $l = 150$ m va pastga bo'ylab $a = 1,5$ m kenglikda bo'lgan xandaqning hajmini aniqlang. Xandaqning yuqori qismi chuqurligi $h_1 = 3,0$ m. Xandaqning qiyaliklari uzunligi $i_1 = -0,002$; yer yuzasining qiyalikdagi uzunligi $i_2 = -0,008$. Xandaq yon bag'rlarining tikligi $1: k = 1: 1,5$. Xandaq uzunlamasi profili rasmda ko'rsatilgan.

Xandaqning uzunlamasi profili

Xandaqqa ko'ndalang yo'nalishda yer yuzasi gorizontaldir. Hajmni ikki marta hisoblash kerak bo'ladi: aniq va taqribiy formulalar yordamida, shuningdek, oxirgi holatda olingan xatosini foizda ko'rsatib berish zarur bo'ladi.

Masalani matematik modeliga asoslanib yechish usuli:

1. Uchastka oxirida xandaqning chuqurligi

$$h_2 = h_1 + l \cdot i_1 - l \cdot i_2$$

$$h_2 = 3 + 150 \cdot 0,002 - 150 \cdot 0,008 = 2,09 \text{ m.} \quad (1)$$

Xandaqning sirtqi va bo'limning yuqori qismi kengligi

$$b_1 = a + 2 \cdot l \cdot k$$

$$b_1 = 1,5 + 2 \cdot 3 \cdot 1,5 = 10,5 \text{ m.} \quad (2)$$

Bo'lim oxirida ham xuddi shunday

$$b_2 = a + 2 \cdot h_2 \cdot k$$

$$b_2 = 1,5 + 2 \cdot 2,1 \cdot 1,5 = 7,8 \text{ m.} \quad (3)$$

2. Aniq formula bo'yicha xandaq hajmi (Winkler formulasi)

$$W_1 = \left[\frac{F_1 + F_2}{2} + \frac{(h_2 - h_1)^2 k}{6} \right] l \quad (4)$$

gde F_1 – uchastkaning boshida xandaqning ko'ndalang kesimi maydoni,

F_2 – uchastkaning oxirida.

Masalaning shartlaridan xandaqning ko'ndalang kesim maydonini aniqlanishi zarur

$$F_1 = \frac{a + b_1}{2} h_1 \quad F_2 = \frac{a + b_2}{2} h_2$$

$$F_1 = \frac{1,5 + 10,5}{2} 3 = 18,00 \text{ m}^2; \quad (5)$$

$$F_2 = \frac{1,5 + 7,8}{2} 2,1 = 9,76 \text{ m}^2 \quad (6)$$

Shunda
$$W_1 = \left[\frac{18 + 9,76}{2} - \frac{(2,1 - 3)^2 \cdot 1,5}{6} \right] 150 = 2052 \text{ m}^3 \quad (7)$$

3. Boshqa aniq formula bo'yicha xandaq hajmi (Murzo formulasi)

$$W_2 = \left[F_0 + \frac{(h_2 - h_1)^2 k}{12} \right] l, \quad (8)$$

bunda – F_0 uchastkaning o'rtasida joylashgan xandaqning ko'ndalang kesimi maydoni; bu joyda uning chuqurligi bo'ladi va u quyidagicha hisoblanadi

$$h_0 = \frac{h_1 + h_2}{2} = \frac{3,0 + 2,1}{2} = 2,55 \text{ mm}; \quad (9)$$

$$F_0 = \frac{a + (a + 2 \cdot h_0 \cdot k)}{2} \cdot h_0 = \frac{1,5 + (1,5 + 2 \cdot 2,55 \cdot 1,5)}{2} 2,55 = 13,58 \text{ m}^2 \quad (10)$$

Shunda
$$W_2 = \left[13,58 + \frac{(2,1 - 3)^2 \cdot 1,5}{12} \right] 150 = 2052 \text{ m}^3 \quad (11)$$

4. Taqribiy hisoblash formulasi bo'yicha xandaq hajmi

$$W = \frac{F_1 + F_2}{2} l = \frac{18 + 9,76}{2} 150 = 2082 \text{ m}^3$$

Taqribiy hisoblash formulasini qo'llashda olingan xato

$$\ell = \frac{2082 - 2052}{2052} 100 = 1,5\% \quad \text{ga teng} \quad (12)$$

Masalani dasturlash tilida yechish usuli: Masalaning matematik yechilishi Python dasturlash tilida tuzilgan dastur orqali natija olish quyidagi oynada berilgan.

Dastur oynasi:


```
zadacha stud.py - D:\2024\Уч год 24_25\Документы\MAQOLA 24 25\zadacha stud.py (3.5.0b1)
File Edit Format Run Options Window Help
l=float(input('l='))
a=float(input('a='))
h1=float(input('h1='))
i1=float(input('i1='))
i2=float(input('i2='))
k=float(input('k='))
h2=h1-1*i1+1*i2
print('h2=',h2)
h0=(h1+h2)/2
print('h0=',h0)
b1=a+2*h1*k
print('b1=',b1)
b2=a+2*h2*k
print('b2=',round(b2,1))
F0=((a+(a+2*h0*k))/2)*h0
print('F0=',round(F0,2))
F1=(a+b1)/2)*h1
print('F1=',round(F1,2))
F2=((a+b2)/2)*h2
print('F2=',round(F2,2))
W1=((F1+F2)/2)-(pow(h2-h1,2)*k)/6)*1
print('W1=',round(W1,2))
W2=((F0+(pow(h2-h1,2)*k)/12))*1
print('W2=',round(W2,2))
W=((F1+F2)/2)*1
print('W=',round(W,2))
L=((W-W1)/W2)*100
print(' L=',round(L,1))
```

Masalada xandaqning uzunligi, chuqurligi, kengligi va yon bag'irlarining qiyaligi ma'lum bo'lib, uning hajmi ikki xil usulda aniq va taqribiy formulalar yordamida hisoblab chiqilgan. Ushbu ko'rinishdagi dasturlar masaladagi berilganlar turli qiymatlari uchun natija olish imkonini beradi.

Natija oynasi:


```
Python 3.5.0b1 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.5.0b1 (v3.5.0b1:071fefbb5e3d, May 23 2015, 18:41:36) [MSC v.1900 32 bit
(Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> ===== RESTART =====
>>>
l=150
a=1.5
h1=3
i1=-0.002
i2=-0.008
k=1.5
h2= 2.0999999999999996
h0= 2.55
b1= 10.5
b2= 7.8
FO= 13.58
F1= 18.0
F2= 9.76
W1= 2052.0
W2= 2052.0
W= 2082.38
L= 1.5
>>> |
```

Mazkur misolda muhandislik amaliyotida tez-tez uchrab turadigan xandaq hajmini aniqlash masalasi yechib berilgan. Xandaq — bu yer qazish ishlari natijasida hosil boʻladigan inshoot boʻlib, odatda, suv quvurlari, gaz quvurlari, elektr tarmoqlari, kommunikatsiyalarni yotqizishda, qazilmalarni qidirishda muhim oʻrin tutadi.

Masalada xandaqning uzunligi, chuqurligi, kengligi va yon bagʻirlarining qiyaligi maʼlum boʻlib, uning hajmi ikki xil usulda aniq va taqribiy formulalar yordamida hisoblab chiqilgan. Birinchi navbatda, xandaqning boshlanish qismidagi chuqurlik (h_1) va oxirgi qismidagi chuqurlik (h_2) hisoblangan. Shundan soʻng, xandaqning yuqori qismining kengligi va uchastkaning boshida hamda oxiridagi koʻndalang kesim maydonlari aniqlangan. Aniq hisoblash uchun Winkler va Murzo formulalari qoʻllanilgan boʻlib, bu usullar natijasida xandaqning aniq hajmi topilgan. Keyinchalik, taqribiy formula yordamida ham hajm hisoblab chiqilgan va ikki natija oʻzaro solishtirilgan. Oxirida esa, taqribiy usul yordamida hisoblashda qancha xatolik yuzaga kelgani foiz koʻrinishida aniqlanib, natija tahlil qilingan.

Mazkur misol muhandislik hisoblash ishlarida dasturlash tillaridan foydalanish qanday afzalliklar berishini yaqqol koʻrsatib beradi. Chunki bunday masalalarni qoʻlda hisoblash koʻp vaqt talab qilishi va inson omili sababli xatolarga yoʻl qoʻyilishi mumkin. Dasturlash tillari yordamida esa ushbu hisob-kitoblarni avtomatlashtirish, natijalarni tez va aniq olish imkoniyati yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda bu kabi misollar talabalarni amaliy masalalarni yechishga tayyorlashda muhim oʻrin tutadi. Chunki real hayotda muhandislik ishlarida turli inshootlarning oʻlchamlarini, hajmini yoki material sarfini hisoblash zarurati doimiy uchrab turadi. Dasturlash tillarini oʻzlashtirish orqali talabalar bunday masalalarni zamonaviy usullar bilan tez va samarali yechishga oʻrganadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Дробышевский А.А. Организация самостоятельной работы студентов с применением компьютерных технологий обучения. дис.раб...кан.пед.наук Саратов-2013 167-с.

2. Жўраев Р.Х., Тайлақов Н.И. Ахборотлашган таълим муҳити–ўқитиш самарадорлигини ошириш воситаси Узлуксиз таълим. – Тошкент, 2004. – № 3. –Б. 3-7.
3. Sh.A.Akbarova Техник tizimlarda axborot texnologiyalari. Toshkent “Donishmand ziyo”
4. 2022.
5. Azamov S.S. Dasturlash asoslari. Uslubiy qo‘llanma. Toshkent: Transport, 2021. – 140 b.
6. M.A.Bobojonova, H.Sh.Rustamov. Python dasturlash tilida masalalar va uning yechimlari. (o‘quv qo‘llanma)
7. M.A.Bobojonova, Python dasturlash tili, (o‘quv qo‘llanma)
8. Хакимова И.К. Учебное пособие. Информационные технологии в технических системах. Ташкент.,Транспорт, 2024 – 135 стр.